

English version below

Hebillas de cinturón

[Anónimo](#)

Nº inventario: 185 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Orfebrería](#)

Objeto: [Hebilla](#)

Datación: 134-133 a.C.

Contexto cultural / Estilo: Celtibérico

Dimensiones: 13,5 cm

Materia: [Hierro](#)

Técnica: [Forjado](#)

Iconografía / Tema: [Motivos geométricos](#)

Procedencia: [Numancia](#) (Garray, España)

Emplazamiento actual: [LEIZA: Leibniz-Zentrum für Archäologie](#) (Maguncia, Alemania)

Nº inventario en colección actual: 18260; 182601

Historia del objeto

En el cerro de la Muela de Garray (Soria) se encuentra [Numancia](#), un yacimiento ubicado entre los ríos Tera, Duero y Merdancho. La fecha de su fundación ha sido discutida, algunos autores la sitúan en torno al 300 a.C. (Schulten, 1945), mientras que otros en 153 a.C. (Wattenberg, 1960). Cuando los segedenses huyeron se refugiaron en Numancia, lo que hace pensar que la ciudad había sido fundada por aquel entonces. Fue objeto de numerosas descripciones por parte de Apiano Alejandrino, Floro, Livio y Orosio, entre otros (Jimeno y Tabernero, 1996), los cuales nos permiten hacernos una idea de cómo era la ciudad y el número de habitantes que tenía.

Tras terminar sus estudios, Eduardo Saavedra se marchó a Soria para llevar a cabo un proyecto sobre una vía romana. Esto le llevó al descubrimiento de la ciudad de Numancia. La repercusión que tuvo este hallazgo en la comunidad científica hizo que muchos estudiosos se interesasen por ello. Uno de ellos fue el alemán [Alfred Schulten](#), quien viajó en 1902 a Soria atraído por el descubrimiento. Después de contactar con Saavedra y con las instituciones oficiales, este pidió permiso para realizar las excavaciones arqueológicas. Contó con la financiación del gobierno español y el prusiano (Gómez Gonzalo, 2015). El 12 de agosto de 1905, después de que Saavedra le enviase los planos, comenzaron a excavar y pronto hallaron restos que les permitirían celebrar el éxito de la campaña con la presencia del rey Alfonso XIII (Gómez Gonzalo, 2015).

Según una carta fechada en 1905, Schulten dejaba claro a Saavedra y a Granados que su objetivo era fundar en Garray un museo dedicado a Numancia: "De los objetos encontrados en las excavaciones no quiero ninguno y todos para los propietarios o para formar un museo en Garray o en Soria. Para mí no quiero nada más que los resultados científicos" (Gómez Gonzalo, 2015). Sin embargo, esto no fue así. Una buena parte de los materiales que habían encontrado en el yacimiento partieron hacia Alemania en cajas. Los primeros objetos llegaron a Bonn y fueron devueltos en 1906 por Koennen (arqueólogo alemán) a España (Gómez Gonzalo, 2015). No obstante, se enviaron cajas por segunda vez con numerosas piezas, las cuales iban con destino al Römisch-Germanisches Zentralmuseum de Maguncia para ser estudiadas. Estas últimas no volvieron jamás. La salida de las piezas fuera de España fue considerada como una traición por parte de Schulten, lo que le acarreó una campaña de descrédito (Gómez Gonzalo, 2015).

En 1929 Schulten donó los objetos procedentes de Numancia al Römisch-Germanisches Zentralmuseum de Maguncia (museo que actualmente se llama Leibniz-Zentrum für Archäologie). Su única condición fue que estuviesen en una sala propia donde se debían exhibir todos los vestigios hallados en España (Gómez Gonzalo, 2015). Schulten, al igual que otros arqueólogos europeos de principios del siglo XX, se quedó con parte de los hallazgos con el objetivo de mostrarlos en su país de origen. Así pues, las [piezas numantinas](#) salieron en 1906 de España con destino a Maguncia, donde permanecen en la actualidad.

Descripción

Entre las piezas más destacadas del yacimiento numantino se encuentran las hebillas de cinturón. Tenían un carácter doble, puesto que cumplían una función y a la vez eran estéticas (Cerdeño Serrano, 1978). Según Sánchez-Moreno (2002) "en una sociedad desigual, clientelar y aristocrática como la celtibérica, el atuendo de ciertos individuos, al superar por su calidad y trascendencia la categoría de instrumento funcional, se convierte en señal externa del poder de sus propietarios". Las piezas halladas poseen una decoración con motivos geométricos y en ocasiones poseen vidrios en los laterales.

Ubicaciones

- ca. 1929

MUSEO

[LEIZA: Leibniz-Zentrum für Archäologie, Maguncia \(Alemania\)](#)

- ca. 1905 - ca. 1929

ARQUEÓLOGO

[Ernst Adolf Schulten, Gotinga \(Alemania\)](#)

- II a. C. - ca. 1905

YACIMIENTO

[Numancia, Garray \(España\)](#)

Bibliografía

- CERDEÑO SERRANO, María Luisa (1978): "Los broches de cinturón peninsulares de tipo céltico", nº 35, Trabajos de Prehistoria, pp. 279-306.
- GÓMEZ GONZALO, María Paz (2015): [Las controversias generadas en torno a las investigaciones de Adolf Schulten en Numancia](#). Tesis doctoral. Universidad de Barcelona, Barcelona.
- JIMENO, Alfredo y TABERNERO, Carlos (1996): ["Origen de Numancia y su evolución urbana"](#), nº 6, Complutum.

- LUIK, Martin (2002): *Die funde aus den ro?mischen Lagern um Numantia in romisch-germanischen Zentralmuseum*, Ro?misch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz.
- LUIK, Martin (2023): "Adolf Schulten y sus investigaciones en Numancia (1905–1912/1927) en la época del guillerminismo", n° 64, *Madrider Mitteilungen*, pp. 451-467.
- SÁNCHEZ-MORENO, Eduardo (2002): "La indumentaria del hombre celtibérico: broche de cinturón", en *Pieza del mes*, Museo Arqueológico Nacional, pp. 10-11.
- SCHULTEN, Adolf (1945): *Historia de Numancia*, Barna, Barcelona.
- WATTENBERG, Federico (1960): "Los problemas de la Cultura Celtibérica", en *Primer Symposium de Prehistoria de la Península Ibérica*, Institución Foral de Navarra, Pamplona.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Belt buckles

[Anónimo](#)

Inventory number: 185 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Goldsmithing](#)

Object: [Buckle](#)

Date: 134-133 a.C.

Cultural context / Style: Celtiberian

Material: [Iron](#)

Technique: [Forged](#)

Iconography / Theme: [Motivos geométricos](#)

Provenance: [Numantia](#) (Garray, Spain)

Current location: [LEIZA: Leibniz-Zentrum für Archäologie](#) (Maguncia, Germany)

Inventory number in current collection: 18260; 182601

Object History

On the hill of La Muela de Garray (Soria) lies Numancia, an archaeological site situated between the rivers Tera, Duero, and Merdancho. The date of its foundation has been a subject of debate: some authors place it around 300 BCE (Schulten, 1945), while others suggest 153 BCE (Wattenberg, 1960). When the inhabitants of Segeda fled, they sought refuge in Numancia, suggesting that the city had already been established by then. It was described extensively by Appian of Alexandria, Florus, Livy, and Orosius, among others (Jimeno and Tabernero, 1996), providing insights into the city's structure and its population.

After completing his studies, Eduardo Saavedra traveled to Soria to work on a project related to a Roman road. This project led to the discovery of Numancia. The impact of this find on the scientific community attracted numerous scholars. One of them was the German archaeologist Alfred Schulten, who visited Soria in 1902, drawn by the discovery. After contacting Saavedra and the relevant authorities, Schulten sought permission to carry out archaeological excavations. The project was funded by both the Spanish and Prussian governments (Gómez Gonzalo, 2015). On 12 August 1905, after receiving plans from Saavedra, the excavations began, quickly uncovering artefacts that allowed the campaign to celebrate its success in the presence of King Alfonso XIII (Gómez Gonzalo, 2015).

According to a letter dated 1905, Schulten made it clear to Saavedra and Granados that his goal was to establish a museum in Garray dedicated to Numancia: "I do not want any of the objects found during the excavations; they should all go to the owners or be used to form a museum in Garray or Soria. Personally, I seek only the scientific results" (Gómez Gonzalo, 2015). However, this did not occur. A significant portion of the materials discovered at the site was transported to Germany in crates. The first items arrived in Bonn and were returned to Spain in 1906 by Koennen (Gómez Gonzalo, 2015). Nevertheless, a second shipment of numerous artefacts was sent to the Römisch-Germanisches Zentralmuseum in Mainz for further study. These items were never returned. The removal of these artefacts from Spain was regarded as a betrayal by Schulten, leading to a campaign to discredit him (Gómez Gonzalo, 2015).

In 1929, Schulten donated the artefacts from Numancia to the Römisch-Germanisches Zentralmuseum in Mainz (now known as the Leibniz-Zentrum für Archäologie). His only condition was that they be displayed in a dedicated gallery featuring all the relics found in Spain (Gómez Gonzalo, 2015). Like other European archaeologists of the early 20th century, Schulten retained part of the findings to exhibit them in his home country. Thus, Numantine artefacts left Spain in 1906 for Mainz, where they remain to this day.

Description

Among the most remarkable artefacts from the Numancia site are the belt buckles. These served a dual purpose, being both functional and decorative (Cerdeño Serrano, 1978). According to Sánchez-Moreno (2002), "in an unequal, clientelist, and aristocratic society like the Celtiberian one, the attire of certain individuals, by exceeding mere functionality through its quality and significance, became an outward symbol of the power of its owners". The buckles discovered are adorned with geometric motifs and sometimes feature glass inlays along the edges.

Locations

- ca. 1929

MUSEUM

[LEIZA: Leibniz-Zentrum für Archäologie, Maguncia \(Germany\)](#)

- ca. 1905 - ca. 1929

ARCHEOLOGIST

[Ernst Adolf Schulten, Gotinga \(Germany\)](#)

- II B.C. - ca. 1905

ARCHEOLOGICAL SITE

[Numantia, Garray \(Spain\)](#)

Bibliography

- CERDEÑO SERRANO, María Luisa (1978): "Los broches de cinturón peninsulares de tipo céltico", nº 35, Trabajos de Prehistoria, pp. 279-306.
- GÓMEZ GONZALO, María Paz (2015): [Las controversias generadas en torno a las investigaciones de Adolf Schulten en Numancia](#). Tesis doctoral. Universidad de Barcelona, Barcelona.
- JIMENO, Alfredo y TABERNERO, Carlos (1996): "Origen de Numancia y su evolución urbana", nº 6, Complutum.
- LUIK, Martin (2002): *Die funde aus den römischen Lagern um Numantia in römisch-germanischen Zentralmuseum*, Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz.
- LUIK, Martin (2023): "Adolf Schulten y sus investigaciones en Numancia (1905–1912/1927) en la época del quillermanismo", nº 64, *Madrider Mitteilungen*, pp. 451-467.
- SÁNCHEZ-MORENO, Eduardo (2002): "La indumentaria del hombre celtibérico: broche de

[cinturón". en Pieza del mes. Museo Arqueológico Nacional, pp. 10-11.](#)

- SCHULTEN, Adolf (1945): *Historia de Numancia*, Barna, Barcelona.
- WATTENBERG, Federico (1960): "Los problemas de la Cultura Celtibérica", en Primer Symposium de Prehistoria de la Península Ibérica, Institución Foral de Navarra, Pamplona.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Historia. National Geographic](#) | Fotografía: Mario Torquemada

